

CHUQUR O'QITISH: NEYRON TARMOQLAR, CNN.

Q.Rahimov

Amaliy matematika va informatika kafedrası mudiri;

M.Javlonova

Amaliy matematika (sohalar bo'yicha) mutaxassisligi

2-kurs magistranti Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15661587>

Annotatsiya. Mazkur maqola sun'iy intellektning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan neyron tarmoqlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning modeli, tuzilishi, strukturasi bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Deep Learning, HTM modeli va hujayralari.

Annotation. This article is dedicated to the study of neural networks, which represent one of the main branches of artificial intelligence. It focuses on their models, architecture, and structure.

Keywords: Deep Learning, HTM model and cells.

Sun'iy neyron tarmoqlar (Artificial Neural Networks) yaratilganidan beri ko'plab yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklarga guvoh bo'lgan. Sun'iy neyron tarmoqlar turli arxitektura va yondashuvlarga ega bo'lib, ular turli muammolarni hal etishga moslashtirilgan. Ular orasida eng oddiy shakli — yagona qatlamli tarmoqlar bo'lib, ular kirish va chiqish qatlamlaridan iborat va faqat chiziqli funksiyalarni o'rganishga qodir. Murakkabroq masalalar uchun esa ko'p qatlamli tarmoqlar qo'llaniladi, ular yashirin qatlamlarga ega bo'lib, murakkab, chiziqsiz bog'liqliklarni modellashtirish imkonini beradi. O'ziga qaytuvchi (rekurrent) neyron tarmoqlari, xususan Hopfield tarmoqlari (Tank va Hopfield, 1986), vaqtga bog'liq jarayonlarni o'rganishda qo'llaniladi. Bu tarmoqlar o'z holatini saqlab qolish va vaqt bo'yicha ketma-ket ma'lumotlar ustida ishlashga imkon beradi. Shu bilan birga, o'z-o'zini tashkil etuvchi xaritalar, ya'ni Kohonen tarmoqlari (Kohonen, 1982), ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va klasterlash uchun mos bo'lgan nazoratsiz o'qitish modelidir. Bundan tashqari, adaptiv rezonans nazariyasi asosida qurilgan tarmoqlar mavjud bo'lib, ular yangi kirish ma'lumotlari kelganda mavjud bilimni saqlagan holda o'rganishni davom ettira oladi. Kechikishli neyron tarmoqlar esa signalni ma'lum vaqt davomida ushlab turish xususiyatiga ega bo'lib, ayniqsa nutqni tanish va tahlil qilish sohalarida foydalidir. Shuningdek, zamonaviy tarmoqlar orasida konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN), uzun va qisqa xotirali tarmoqlar (LSTM), transformator arxitekturasi asosida qurilgan modellarning keng tarqalgani kuzatiladi. Bularning barchasi neyron tarmoqlarning turli holatlarga moslashuvchanligini, ularning arxitekturaviy boyligini va real hayotdagi murakkab muammolarni hal

etishdagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Bu avlodlarning har biri avvalgi modellar cheklovlarini bartaraf etish va yangi darajadagi intellektga erishish maqsadida bosqichma-bosqich yaxshilanishlarni olib kelgan. Ammo, bu “intellektual” tarmoqlarning umumiy effekti hanuzgacha inson intellektining haqiqiy mohiyatini to’liq aks ettira olmagan. Shuning uchun chuqur o’qitish (Deep Learning) bugungi kunda mashinaviy o’qitish sohasida keskin rivojlanmoqda. Chunki an’anaviy sayoz arxitekturalar (shallow networks) — ya’ni 1-2 qatlamli oddiy neyron tarmoqlar — mashinaviy o’qitishning murakkab muammolari va kuchli sun’iy intellekt (Strong AI) uchun yetarli emasligi isbotlangan. Kompyuter quvvatining oshishi, samarali o’qitish algoritmlarining yaratilishi, hamda neyrofan sohasidagi yutuqlar bilan birgalikda, ilgari imkonsiz bo’lgan chuqur o’qitish tamoyillarini amalda qo’llash imkonini berdi. Bu yutuqlar biologiyadan ilhomlangan o’qitish yondashuvlarini taklif qiluvchi kognitiv neyrofan yondashuvlariga asoslangan chuqur arxitekturalarni shakllantirdi.

Hierarchical Temporal Memory (HTM) haqida umumiy ma’lumot

Hierarchical Temporal Memory (HTM) — bu neokorteks (inson miyasi po’stlog’i) ning funksional va strukturaviy xususiyatlarini taqlid qilishga intiluvchi modeldir. HTM modeli Jeff Hawkinsning “On Intelligence” (2007) kitobidagi fikrlarga asoslanadi. Unda intelhlektning asosi — bu kelajakni bashorat qilish qobiliyati ekani ta’kidlanadi. HTM strukturasi biomimetik model (ya’ni biologiyadan nusxa olingan model) sifatida ishlab chiqilgan bo’lib, inson miyasi algoritmik va strukturaviy xatti-harakatlarini (soddalashtirilgan va funksiyaga yo’naltirilgan tarzda) taqlid qiladi. HTM hierarxik (ko’p bosqichli) tarzda tashkil etilgan — bu tuzilma 1-rasmda umumiy shaklda tasvirlangan. HTM tarkibidagi har bir daraja va uning tarkibiy qismlari bir xil hisoblash algoritmini bajaradi.

1-rasm. HTM tarmog'ining hierarxik tuzilmasi.

Chuqur arxitekturalar va neokorteksning hierarxik tuzilmasi. Chuqur arxitekturalar (deep architectures) inson miyasining neokorteks qismidagi hierarxik tuzilmani o'zlashtiradi. Sababi — miyada butun neokorteks bo'ylab tarqalgan umumiy hisoblash algoritmining mavjudligi ochiq-oydin ravshan bo'lib, bu algoritm inson miyasiga sezgilar bilan ishlash — ko'rish, eshitish, hid sezish va boshqalarni deyarli bir xil usulda qayta ishlash imkonini beradi. Miyaning turli hududlari hierarxik tarzda bog'langan bo'lib, ma'lumot yuqoriga qarab oqayotganda murakkab abstraksiyalar va tasvirlar hosil qiladi. Ya'ni, sezgilardan olinadigan oddiy signallar har bir bosqichda asta-sekin yuqori darajadagi tushunchalarga aylanadi. Miyaning tuzilmasi (ayniqsa, neokorteks) atrof-muhitdagi signallar asosida dunyoning strukturasi haqida model qurish uchun evolyutsiyalashgan. Oddiy qilib aytganda: Miyani biologik ma'lumotni qayta ishlovchi "qora quti" sifatida tasavvur qilish mumkin. Bu "quti" — sezgilar orqali kirayotgan juda katta miqdordagi tashqi axborotdan asl sabablarni topishga harakat qiladi. Tashqi olamdagi sabablar odatda makonda va vaqtda hierarxik bo'ladi. Masalan:

- Nutq: gap → so'z → tovush birligi (fonema) va h.k.
- Rasm: piksel → chekka → kontur → shakl → obyekt.

Demak, har qanday sezilgan obyekt turli darajalarda namoyon bo'luvchi strukturaga ega bo'ladi — shu hierarxik tuzilmani HTM modeli neokorteksqa taqlid qilib ifodalaydi.

HTM tarmog'ining eng pastki tugunlari sezgi ma'lumotlarini qabul qiladi (bu ma'lumot xom holatda yoki oldindan qayta ishlangan bo'lishi mumkin). Har bir tugun ma'lumot oqimidagi takrorlanuvchi naqshlar va ular ketma-ketligini aniqlab, xotira yoki ulanishlar orqali saqlab boradi. Ushbu asosiy naqshlar va ketma-ketliklar keyingi yuqori bosqichlarda murakkab abstraksiyalarni qurish uchun qurilish g'ishtlari sifatida ishlatiladi. Ma'lumot hierarxiya bo'ylab yuqoriga harakat qilar ekan, yuqori darajadagi tushunchalar shakllanadi. Ma'lumot pastga qarab ham oqishi mumkin — bu tarmoqni generativ modelga aylantiradi. Ya'ni, yuqori bosqichlar pastki bosqichlarga o'z holatini uzatadi va bu orqali yetishmayotgan ma'lumotlarni to'ldiradi yoki noaniqlikni hal qiladi.

HTM texnologiyasi hozirgacha ikki avloddan iborat:

1-avlod: Zeta 1 algoritmi. Bu versiyada Bayes ishonch tarqalishi (Bayesian belief propagation, BBP) nazariyasiga asoslangan algoritmlar ishlatilgan. Zeta 1 algoritmi topologik shartlar asosida tarmoqdagi barcha tugunlar birgalikda izchil qarorlarga kelishiga yordam beradi. Tugunlar holati ehtimolliklar asosida ifodalanadi, ya'ni Bayes nazariyasiga asoslangan. Zeta 1 hozirda eskirgan bo'lsa-da, HTM dastlab Bayes tarmog'i sifatida ishlagan va vaqt, o'z-o'zini o'qitish hamda sabablarni aniqlash uchun qo'shimcha mexanizmlar kiritilgan.

2-avlod: HTM Cortical Learning Algorithms (CLA). Bu avlod biologik jihatdan realroq model yaratishga yo'naltirilgan. U invariant tasvirlar, makonsal va vaqtinchalik birlashtirish kam sonli, tarqoq taqdimotlar asosida ishlaydi. Tugunlar (nodes) endi kortikal ustunchalar (cortical columns) bilan almashtirilgan — bu Edelman va Mountcastle (1978) tomonidan tavsiflangan haqiqiy miya modeli bilan yaqin. Ulanishlar endi kuchli yon inhibitsiyalovchi (inhibitory) mexanizmlarni qo'llab-quvvatlaydi.

FDR (Fixed-density distributed representations). Dastlab shunday nomlangan, hozir esa shunchaki HTM CLA deb yuritiladi. Har bir bosqich "ustunchalar" (columns) dan iborat, bu ustunchalar hujayralardan tashkil topgan. Har bir qatlam boshqa qatlam bilan birga hierarxiyani hosil qiladi — bu struktura 2-rasmda ko'rsatilgan.

2-

rasm. HTM strukturasi.

3-rasmda Hawkins, Ahmad va Dubinsky (2011) tomonidan taklif qilingan hujayra modeli tasvirlangan. Bu HTM hujayralari sun'iy neyron tarmoqlarda (ANNs) ishlatiladigan modeldan ko'ra realroq. Biologik jihatdan sodiqroq va tabiiy neyronlarga yaqinlashtirilgan.

3-rasm. HTM hujayrasi / neyron modeli

HTM hujayralarida kiruvchi aloqalarning ikki turi mavjud:

1. Proksimal dendritlar – bu dendritlar pastdan yuqoriga (feedforward) signal uzatish uchun xizmat qiladi. Ular HTM hududiga kiruvchi ma'lumotlarning kichik bir qismi bilan bog'langan potensial sinapslar to'plamini o'z ichiga oladi. Barcha ustun (column) tarkibidagi hujayralar bu proksimal dendritlarni ulashadi (ya'ni umumiy ulanishlar), va ular chiziqli yig'uvchi bloklar sifatida ishlaydi.

2. Distal dendritlar – bu dendritlar bir xil hudud ichidagi yon (lateral) aloqalarga mas’ul. Har bir distal dendritda bir nechta segmentlar mavjud. Har bir segment — bu “to’satdan mos kelishni aniqlovchi” (coincidence detector) qism, ya’ni u faol bo’lishi uchun bir vaqtning o’zida bir nechta sinapslar faollashgan bo’lishi kerak. Faqat bitta segmentning faolligi ham hujayrani bashoratli holatga o’tishiga yetarli (ya’ni bu tizim "yoki" (OR) eshigi kabi ishlaydi).

Sinapslar va “permanence” tushunchasi. Sinapslar ikkilik (binary) xususiyatga ega: bor yoki yo’q, og’irlik (weight) bo’lmaydi. (Bu real biologik neyronlardagi tasodifiylik (stochasticity) sababli — aniqlikka to’liq ishonib bo’lmaydi.) Har bir sinapsda “permanence” (mustahkamlik) deb nomlangan 0 dan 1 gacha bo’lgan doimiy qiymat mavjud. Bu qiymat: sinaps faol bo’lsa → oshadi (increment), foydasiz bo’lsa → kamayadi (decrement). Agar permanence oldindan belgilangan threshold (chegaradan) yuqori bo’lsa, sinaps “ulangan” (connected) deb hisoblanadi. Demak, HTMdagi barcha sinapslar — potensial sinapslar: ular doimiy ravishda dinamik holatda bo’ladi va o’zgaradi. Hujayra yoki faol, yoki bashoratli bo’lsa, uning signali yuqori darajadagi qatlamlarga uzatiladi.

HTM hujayrada ikki chiqish (output) mavjud:

1. Proksimal aloqalar orqali — agar kirish signali kuchli bo’lsa → hujayra aktiv bo’ladi.
2. Distal aloqalar orqali — agar qo’shni hujayralar faol bo’lsa → hujayra bashoratli holatga o’tadi.

3. Yakuniy chiqish — OR (yoki) amali orqali bajariladi.

4-rasm. HTM ustunlari.

4-rasm tavsifi: Har qanday vaqt nuqtasida: Ba’zi hujayralar to’g’ridan-to’g’ri kirish signallari sababli aktiv bo’ladi (qoramtir kulrang bilan tasvirlanadi). Boshqa hujayralar esa yon tomondan kirayotgan signal sababli bashoratli holatga o’tadi (och kulrang bilan tasvirlanadi). HTM hujayralari real biologik neyronlarga yaqinlik, statik emas, dinamik sinapslar (permanence bilan) kontekst asosida bashorat qilish, vaqtli ketma-ketliklarga moslashuv kabi kuchli tomonlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванов, В. М. И20 Интеллектуальные системы : учебное пособие / В. М. Иванов. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 92 с.
2. Mariette Awad and Rahul Khanna Efficient Learning Machines: Theories, Concepts, and Applications for Engineers and System Designers Mariette Awad and Rahul Khanna Copyright © 2015 by Apress Media, LLC.
3. Becker, Suzanna, and Geoffrey E. Hinton. “Self-Organizing Neural Network that Discovers Surfaces in Random-Dot Stereograms.” Nature 355, no. 6356 (1992): 161–163.
4. Boser, Bernhard E, Isabelle M. Guyon, and Vladimir N. Vapnik. “A Training Algorithm for Optimal Margin Classifiers.” In COLT ’92: Proceedings of the Fifth Annual Workshop on Computational Learning Theory, 144–152. New York: ACM, 1992.

